

**ARHIVAREA RESURSELOR INFORMAȚIONALE ÎN BIBLIOTECA
DIGITALĂ USARB. ÎNREGISTRAREA METADATELOR ÎN DSPACE**

*ARCHIVING INFORMATION RESOURCES IN THE USARB DIGITAL LIBRARY.
SAVE METADATA TO DSPACE*

Varvara GANEA¹,

bibliotecar, ganea.varvara@gmail.com

Serviciul Dezvoltarea și Prelucra Resurselor Informaționale,

Catalogare, Indexare

Lina MIHALUȚA,

director adjunct, mihaluta.lina@usarb.md²

Abstract: *The creation of the Digital Library is a vital issue for the information society, where the amount of information is growing rapidly and the content is becoming more and more dynamic. The basic task of digitizing collections lies with libraries, especially academics.*

Keywords: *electronic resources, digital library, metadata system, Dspace Interactive Platform*

*...educația nu este altceva decât un proces social prin care moștenirea științifică, literară, artistică și morală a societății este transmisă de la o generație la alta
(Mircea Regneală)*

Noțiuni și informații generale

Biblioteca digitală este o colecție online a conținutului în format digital, de calitate asigurată, creată sau colectată și gestionată conform principiilor acceptate la nivel internațional pentru dezvoltarea colecțiilor și accesibilă într-o manieră coerentă și durabilă, susținută de serviciile necesare, care permite utilizatorilor a prelua și utiliza resursele. (Dicționar de biblioteconomie și științe ale informării, 2014, p. 42.)

Termenul de Bibliotecă digitală a fost utilizat pentru prima dată în anul 1988 într-un raport al Corporației pentru Cercetarea Inițiativelor Naționale (*Corporation for National Research Initiatives*). Ulterior, a fost popularizat în anul 1994 de către Inițiativa Bibliotecilor Digitale (*Digital Library Initiative*).

Scop: conservarea și protecția resurselor electronice, sporirea accesului, fiind unul din motivele principale și crearea repozitului în DSpace.

Biblioteca digitală USARB

Organizată anterior pe domenii de științe conform Clasificării Zecimale Universale și formată ca text, Biblioteca Digitală USARB (<http://tinread.usarb.md:8888/jspui/>) a fost restructurată în comunități și colecții pe platforma DSpace, versiunea 6.3 - o aplicație software destinată organizațiilor academice, non-profit, dar și celor comerciale, pentru realizarea și gestionarea depozitelor digitale. Colecția este concentrată pe curriculumurile

¹ ganea.varvara@gmail.com

² mihaluta.lina@usarb.md

cadrelor didactice USARB și pe conținuturile autorilor din afara instituției, organizată în baza de date și prelucrată în acord cu criteriile de regăsire.

Biblioteca are angajamentul organizațional pentru administrarea acestor materiale digitale, inclusiv conservarea pe termen lung, precum și accesul sau distribuția.

Opțiunile de căutare includ metadatele și textul integral al documentelor din

BIBLIOTECA DIGITALĂ

Biblioteca Digitală USARB este un serviciu on-line care arhivează curriculum-urile universitare și conținuturi create de autori din afara instituției.

Către cadrele didactice universitare!
Vă rugăm să completați chestionarul. Reguli de înregistrare și modul de acces la publicațiile electronice în Biblioteca Digitală USARB

Communities in DSpace	Discover	Subject	Date issued
ARTĂ, DIVERTISMENT	Lăi, Rădian 12	Limba engleză 11	2020 - 2022 110
CATALOGUL CURSURILOR	Pinzaru, Natalia 25	Pedagogie 25	2010 - 2019 1004
ȘTIINȚE APLICATE	Folescu, Emil 27	Design vestimentar 25	2000 - 2009 130
ȘTIINȚE FILOLOGICE	Pelic, Mircea 33	Informatică 27	1990 - 1999 5
	Arlet-Vovc, Aliona 25	Soluri 24	1985 - 1989 1

Biblioteca digitală. Regăsirea informației se efectuează prin selectarea comunității, colecției, autorului, titlului, cuvinte cheie sau data publicării.

Înregistrările publicațiilor în colecția Bibliotecii digitale au fost realizate prin arhivarea de către personalul Bibliotecii, în cazul în care autorul acordă dreptul de arhivare.

Pentru a arhiva resursele electronice a fost creat un grup de lucru constituit din bibliotecari din subdiviziunile Bibliotecii – Centrul Informatizare și Activități în Rețea, Serviciul Dezvoltarea și Prelucrarea Resurselor Informaționale, Catalogare, Indexare și Serviciul Comunicarea Colecțiilor. Arhivarea propriu-zisă se efectua prin mai multe etape: pregătirea documentelor – documentele ce urmau să fie arhivate erau prelucrate din punct de vedere tehnic (salvare PDF, tehnoredactare); descrierea bibliografică a documentelor în conformitate cu standardele în vigoare, alcătuirea cuvintelor-cheie; arhivarea propriu-zisă, care și ea trece prin câteva etape.

Structura Bibliotecii digitale: Comunități și colecții

Artă. Divertisment

- Artă

Științe aplicate

- Informatică. Tehnică. Tehnologii. Agricultură. Medicină

Științe filologice

- Limbi. Lingvistică. Literatură

Științe naturale

- Protecția naturii. Biologie. Botanică. Chimie. Fizică. Matematică. Zoologie

Științe sociumanistice

- Drept. Economie. Management. Educație. Filosofie. Geografie. Istorie. Psihologie. Religie. Teologie. Sociologie. Știință și cunoștințe

Utilizatorii autorizați au posibilitate de a administra o comunitate, colecție, sau o metadată, având o pagină personală, prin care se vizualizează lista înregistrărilor în curs de execuție, reluând lucrul de unde au rămas, de a elimina sau anula înregistrarea din colecție, de a vizualiza link-urile către lista de înregistrări pe care le-a trimis și care au fost

deja acceptate în depozit.

Pagina de profil permite modificarea informațiilor personale doar în cazul în care suntem autentificați - (<http://tinread.usarb.md:8888/jspui/password-login>).

Arhivarea

Doar utilizatorii care au permisiunea de arhivare sunt în măsură să înregistreze metadata în sistem.

În partea de sus a paginii de arhivare sunt 6 boxe, fiecare din ele reprezentând o operațiune din cadrul procesului de arhivare.

Etapele arhivării

Determinarea locului de depozitare a documentului:

Informațiile pe care le intro-ducem în aceste două ecrane vor forma înregistrarea de metadata, care va permite utilizatorilor să le identifice cu ajutorul motoarelor de căutare.

Enter the name of the publisher of the previously issued instance of this item.

Publisher

Enter the standard citation for the previously issued instance of this item.

Citation

Enter the series and number assigned to this item by your community.

Series/Report No.

If the item has any identification numbers or codes associated with it, please enter the types and the actual numbers or codes.

Identifiers

Select the type(s) of content of the item. To select more than one value in the list, you may have to hold down the "CTRL" or "Shift" key.

Type

- ***Type(s):
- Presentation
- Recording, acoustical
- Recording, musical
- Recording, oral
- Software
- Technical Report

Select the language of the main content of the item. If the language does not appear in the list, please select "Other". If the content does not really have a language (for example is a dataset or an image) please select "N/A".

Language

Subject Keywords:
Enter appropriate subject keywords or phrases below.

sinuzite paranazale

Subject Categories

Urmează descrierea și Încărcarea fișierului

Upload File(s)

File:

Please enter the full path of the file on your computer corresponding to your item. If you click "Browse...", a new window will allow you to select the file from your computer.

Nu ai ales niciun fișier

Verificarea înregistrării

Această pagină vă permite să verificăm corectitudinea introducerii datelor și să operăm modificările de rigoare prin tastarea opțiunii *Correct one of these*.

Atribuirea licenței Creative Commons și Stabilirea tipului de acces la document

DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, images and data sets.

Metadati Digital Inregistrare de la "Metadati" din DSpace AdminPanel

Add or Replace Creative Commons License

License

Type

Format

Version

În funcție de condițiile de publicare sunt operate o serie de completări (legate de restricționarea accesului etc.). Se stabilește tipul de acces la document. Se editează drepturile de citire/modificare/ștergere pentru persoane sau grupuri de persoane. Se verifică metadatele, licența și fișierele încărcate.

În final, se validează înregistrarea.

Avantaje

- Este o aplicație informatică gratuită
- Posibilitatea rapidă de arhivare, actualizare și utilizare
- Acces la informație de la distanță
- Dispariția barierelor de timp și spațiu

Concluzie

Biblioteca digitală este o colecție de documente electronice, organizată într-o structură bine definită cu implicații practice și care reprezintă o soluție originală la nevoile comunității academice.

Bibliografie:

1. *Standard Moldovean SM ISO 2789:2015. Informare și documentare. Statistici internaționale de bibliotecă*. Ch.: Inst. Naț. de Standardizare (INS), 2015. 69 p.
2. CHITOROAGĂ, Valentina. *Metodologie de aplicare a GOST-ului 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления = Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerințe și reguli generale de alcătuire»*. Ch.: [S. n.], 2016. 152 p. ISBN 978-9975-49-153-2.
3. Descrierea Bibliografică Internațională. Standard pentru resursele electronice. In: *Biblioteconomie*. 2004, nr. 3, pp. 68-118 ; nr.4, pp. 54-117.
4. *Dicționar de biblioteconomie și științe ale informării*. Ch.: [S. n.], 2014. 536 p. ISBN 978-9975-4094-8-3.
5. GHERADI, Natalia. *Arhive instituționale (IR)* [online] [citat 22.08.2019]. Disponibil: <https://www.slideshare.net/cheradi/arhive-instituionale-ir>
6. LUPU, Viorica. Dezvoltarea e-repozitoriilor instituționale în bibliotecile universitare din Republica Moldova. In: *Magazin bibliologic*. 2016, nr. 1- 4, pp. 67-72.
7. NASTAS, Valentina. *Structura și conținutul unei Biblioteci digitale* [online] [citat la 23.08.2019]. Disponibil: http://library.utm.md/Editat/BIBLIOTECA/Conferinte/2008/Structura_si_continutul unei_biblioteci_digitale_DS.pdf
8. REGNEALĂ, Mircea. *Studii de biblioteconomie*. Constanța: Ex-Ponto, 2001. 388 p. ISBN 973-8227-02-X.